

NOSPETSIFIK AORTOARTERIIT: AMBULATOR SHAROITIDA TASHXIS QO'YISHNING QIYINCHILIKLARI

Farmonova M. M.

Olimjonov D.D.

Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya
ilmiy amaliy tibboyit markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432242>

Kirish (maqsad va vazifalar): Nospetsifik aortoarteriit (NAA) yoki Takayasu kasalligi – aorta, uning shoxlari og'izlarining obliteratsiyasi va katta-katta muskulli tipdagi arteriyalar devorlarida yuzaga keladigan nospetsifik mahsuldor yallig'lanish bilan tavsiflangan kasallikdir. Bu patologiya, shu jumladan, sahifada juda kam uchraydi, bu esa uning dolzarb ekanligini belgilaydi.

Materiallar va usullar: Klinik holat tavsifi.

Natijalar: Bemor K., 35 yoshli, boshning aniq lokalizatsiyasiz og'rig'i, qo'l va bo'yinda uyquchanlik, chap qo'lni ko'tarishda bosh aylanishi, chap qo'lning zaiflashuvi va titrashi, umumiy holsizlik shikoyatlari bilan murojaat qildi. U bu alomatlarini qon bosimining 170/100 mm simob ustunigacha ko'tarilishi bilan bog'ladi. Anamnezga ko'ra, 2018-yilda (29 yoshida) birinchi marta bosh og'rig'i paydo bo'lgan va u NSYQD dori vositalari bilan bartaraf etilgan. 2019-yildan boshlab bemor tez-tez qon bosimining ko'tarilishini qayd qila boshlagan va shifokorlarning ko'rsatmasi bilan gipertenziyani nazorat qilish uchun turli gipertenziyaga qarshi dori-darmonlarni qabul qilgan, biroq doimiy samara erishilmagan. 2020-yil mart oyida, stressdan keyin yuqorida aytib o'tilgan shikoyatlar paydo bo'lganda, holat keskin yomonlashgan. Bemor bu masalada bir necha marta poliklinikaning kardiologi va terapevtiga murojaat qilgan, ammo samarali terapiyani amalga oshirish mumkin bo'lmagan. O'sha yili bemorga quyidagi tashxis qo'yilgan: NAA 5-tip, surunkali kechim, ko'tariluvchi va qorin aortasi, yelka va son arteriyalari shikastlangan, chap umumiy son arteriyasi, chap ichki son arteriyasi va tashqi son arteriyasida stenoz shakllangan, faollik darajasi II. Asosiy kasallikning asorati: Simptomatik arterial gipertenziya II daraja, 2-bosqich, xavf 3. Chekamaydi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bo'yicha irsiy yuklanganlik aniqlanmagan. Ob'ektiv tekshiruvda: chap umumiy son arteriyasi va chap yelka arteriyasi ustida sistolik shovqin, aortada II tonning urg'usi. Qon bosimi: chap qo'lda 160/84 mm simob ustuni, o'ng qo'lda 152/80 mm simob ustuni. Tekshiruvlar: umumiy qon tahlilida leykositoz, QQT 65 mm/soat. Umumiy siydik tahlili: proteinuriya (300 mg/dl). Qonning biokimyoviy tahlili: xolesterin 7,64 mmol/l, sial kislotalar 3,2 mkmol/l, TsIK 113 birlik (me'yor 6-66 birlik), SRB 42,0 mg/l, gipergammaglobulinemiya 38 g/l, kreatinin 89,0 mkmol/l, SGF 85 ml/min/1,73 m². Antinuklear omil darajasi oshgan (1:160 titr). ExoKG: ko'tariluvchi aorta va aorta yoyi devorlarining qalinlashishi (5-6 mm) va chap qorincha miokardining konsentrik gipertrofiyasi. Ko'z tubini baholash: arteriyalarning torayishi va vena-larning kengayishi ko'rinishidagi to'r pardaning angiopatiyasi aniqlandi. Son arteriyalarining ultratovush tekshiruvi: o'ng umumiy son arteriyasining o'rta-ichki qavati qalinlashgan (1,2-1,5 mm), uning o'rtacha uchinchi qismigacha kengaygan; chap umumiy son arteriyasi butun uzunligi bo'ylab (70% gacha) uning o'rta-ichki qavatining keskin gipertrofiyasi (1,4-1,6 mm) tufayli toraygan, bu bifurkatsiya sohasida aniqroq namoyon bo'lgan (taxminan 90%), ichki son arteriyasining og'zi toraygan (70-80% gacha), chap umumiy son arteriyasi va ichki son arteriyasi sohasida qon oqimi tezlashgan (o'ng ichki son arteriyasidagi 0,40 m/s

tezlikka nisbatan 2,5 m/s gacha). Angiorejimda kompyuter tomografiyasi: aorta va undan chiqadigan qon tomirlar devorlarining diffuz qalinlashishi, pastgi mezenteral arteriya chiqish joyigacha kuzatiladi va aorta yoyida eng yuqori darajada (lumen 5 sm gacha), chap umumiy son arteriyasi luminining subokklyuziyasi (lumen 1,3 mm gacha), chap yelka arteriyasi luminining torayishi (6 mm gacha) va keliak tanasining okklyuziyasi (ko'plab kollaterallar shakllanishi bilan).

Xulosa: Ushbu klinnik holat Takayasu kasalligi bilan og'rigan bemorlarni tashxislash va davolashning qiyinligini tasdiqlaydi, chunki klinik ko'rinishlar boshlanganidan tashxis qo'yilguniga qadar 2 yil vaqt o'tgan, shu bilan birga 6 yil davomida samarali terapiyani amalga oshirish hozirgacha mumkin bo'lmagan.

